

O‘ZBEKISTON MUZEYLARIDA XALQARO HAMKORLIK, ZAMONAVIY LOYIHALAR VA KO‘RGAZMALAR FAOLIYATI

Yo‘ldasheva Maxfuza Rafiqjon qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassollik va dizayn institute 17.00.06-Muzeyshunoslik: “Tarixiy-madaniy obyektlarni konservatsiya qilish, ta’irlash va saqlash” ixtisosligi 2-kurs mustaqil izlanuvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504183>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston muzeylari faoliyatida xalqaro hamkorlik, zamonaviy loyihalar va ko‘rgazmalarni rivojlantirish jarayonlarini ilmiy asosda tahlil qiladi. Prezident qarorlari asosida olib borilayotgan islohotlar, xalqaro tajriba, mavjud yutuq va muammolar, Yevropa muzeylari bilan taqqoslash orqali O‘zbekiston muzeyshunoslik sohasini rivojlantirish strategiyalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston muzeylari, xalqaro hamkorlik, ko‘rgazma, innovatsiya, Prezident qarori, madaniy meros, Yevropa tajribasi, raqamlashtirish, restavratsiya.

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируются процессы международного сотрудничества, современные проекты и развитие выставочной деятельности в деятельности музеев Узбекистана. Стратегии развития музеологической сферы Узбекистана будут освещены путем сравнения реформ, проводимых на основе решений президента, международного опыта, существующих достижений и проблем, сравнения с европейскими музеями.

Ключевые слова: Музеи Узбекистана, международное сотрудничество, выставки, инновации, постановление Президента, культурное наследие, европейский опыт, оцифровка, реставрация.

Annotation. This article analyzes the processes of international cooperation, modern projects and exhibitions development in the activities of museums of Uzbekistan on a scientific basis. The strategies for the development of Uzbekistan's museological field will be highlighted by comparing the reforms carried out on the basis of the president's decisions, international experience, existing achievements and problems, and comparison with European museums.

Key words: Museums of Uzbekistan, international cooperation, exhibition, innovation, Presidential decision, cultural heritage, European experience, digitization, restoration.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda muzeylar faoliyatini modernizatsiya qilish, ularni xalqaro miqyosga olib chiqish va jamiyatda madaniy merosga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Davlat rahbarining tashabbuslari bilan O‘zbekiston muzeylarini zamonaviy boshqaruv mexanizmlari, raqamlashtirish jarayonlari va xalqaro hamkorlik asosida rivojlantirish bo‘yicha qator qaror va dasturlar qabul qilindi.

Muzeylar endilikda faqat eksponatlar saqlanadigan joy emas, balki ilmiy-tadqiqot ishlari olib boriladigan, ta’limiy va turistik faoliyat yuritiladigan, xalqaro aloqalar shakllanadigan madaniy makon sifatida ko‘rilmogda. Xususan, Prezidentimizning 2022-yil 27-maydagi PQ-261-sonli qarori hamda boshqa normativ hujjatlar asosida muzeylar faoliyatida xizmatlar sohasi, raqamli texnologiyalar, xorijiy tajriba almashinuvi va zamonaviy ko‘rgazmalar tashkil etish kabi yo‘nalishlarda sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmogda.

Bugungi kunda O‘zbekistonning muzeylari Fransiya, Yaponiya, Turkiya, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi mamlakatlarning madaniyat va muzey muassasalari bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan. Ushbu hamkorliklar doirasida quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha faoliyat olib borilmogda:

Ilmiy-tadqiqot ekspeditsiyalari va qo‘lyozmalar almashinuvi;
Restavratsiya bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash va malaka oshirish;
Raqamli texnologiyalar asosida eksponatlar katalogini yaratish;
Xalqaro ko‘rgazmalar va madaniy festivallarda ishtirok etish.

Yurtimizdagi Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, Xiva Ichan-Qal'a davlat muzeyi-reservati bir qator xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etib kelmoqda.

Bugungi kunda yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev qarorlariga muvofiq bir qator innovatsion va xalqaro loyihalar amalga oshirilmoqda.

PQ-261-sonli qaror (2022): muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish, interaktiv texnologiyalar joriy etish, raqamli axborot bazalari va QR kodli tizimlar orqali xalqaro mehmonlarga mos axborot taqdimoti yo'lga qo'yildi;

PQ-4471-sonli qaror (2019): "Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi" tashkil etildi va xorijiy ekspertlarni jalb etish orqali muzeylarni modernizatsiya qilish dasturi yo'lga qo'yildi;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi Farmoni: madaniy meros ob'ektlarini asrash va restavratsiya qilish bo'yicha xalqaro loyiha va investitsiyalarning jalb etilishi nazarda tutilgan;

2023-yilda BMT YUNESKO bilan hamkorlikda tashkil etilgan "Markaziy Osiyo madaniy merosi" bo'yicha ko'rgazma Toshkent va Parijda katta qiziqish uyg'otdi.

O'zbekiston madaniyatini targ'ib qilish va turizm salohiyatini oshirish maqsadida zamonaviy ko'rgazmalar orqali eksponatlarni xalqaro maydonga olib chiqishamalga oshirilmoqda.

2023-yilda Berlin shahrida bo'lib o'tgan "Hodisa va meros" ko'rgazmasida O'zbekiston muzeylari kolleksiyalarining namoyishi, 2022-yilda Parijda "Buyuk Ipak yo'li izidan" nomli ko'rgazma, Samarqandda BMT YUNESKO bilan hamkorlikda o'tkazilgan xalqaro muzey forumi, virtual ko'rgazmalar: Temuriylar tarixi muzeyining raqamli eksponatlar kolleksiyasi yuqoridagi fikrimizga dalil bo'la oladi.

Yurtimizda bugungi kunda muzeyshunoslik sohasida amalga oshirilayotgan amaliy ishlar bilan bir qatorda: mahalliy muzeylar texnik va moliyaviy jihatdan yetarli darajada ta'minlanmaganligi, restavratsiya laboratoriyalari va mutaxassislar yetishmasligi, ko'rgazmalar sifati, dizayni va ekspozitsiya tashkilotida Yevropa andozalariga nisbatan orqada qolishlik, marketing va xalqaro PR yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar yetishmasligi, eksponatlar haqida yetarlicha raqamli ma'lumot bazalari mavjud emasligi kabi kamchiliklarga ham duch kelamiz.

Ammo muzeyshunoslik sohasida o'ziga xos yutuqlarga ham egamiz.

YUNESKO, ICOM (International Council of Museums) bilan hamkorlikda bir nechta yirik tadbirlar o'tkazildi, ko'plab muzeylar yangi binolarga ko'chirildi yoki rekonstruksiya qilindi, xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish orqali O'zbekiston madaniy merosi targ'ib qilinmoqda. Bu kabi yutuqlar O'zbekiston muzeyshunoslik sohasi rivojiga katta qadam bo'lib xizmat qiladi..

Yevropa davlatlari muzeylari (masalan, Luvr, Britaniya muzeyi, Prado, V&A muzeyi) faoliyatida quyidagi ustunliklar mavjud, interaktiv texnologiyalar va raqamli infratuzilmaning yuqori darajada joriy etilishi, doimiy tarzda yangilanadigan xalqaro ko'rgazma dasturlari va grant tizimi, ilmiy tadqiqot, restavratsiya va konservatsiya laboratoriyalarining kuchli infratuzilmasi, muzeylar PR va turizm strategiyalarining rivojlanganligi, ko'p tilli xizmatlarning mavjudligi Yevropa mamlakatlarining muzeyshunoslik sohasida na'muna bo'la oladigan jihatlari sanaladi.

O'zbekiston muzeylari Yevropa muzeylari tajribalaridan samarali foydalanish uchun tizimli hamkorliklar, xalqaro grantlar, texnologik modernizatsiya va kadrlar salohiyatini oshirishga ehtiyoj sezmoqda va bir qator hamkorlik aloqalari amalga oshirilmoqda.

Xulosa

O'zbekiston sharoitida muzeylar faoliyatini zamonaviylashtirish va xalqaro hamkorlik asosida rivojlantirish strategik vazifaga aylanmoqda. Bu boradagi islohotlar xalqaro standartlarga mos madaniy muhitni shakllantirish, milliy madaniyatni global miqyosda targ'ib qilish va turizm salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston muzeyshunoslik sohasidagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida men quyidagi takliflarni tavsiya etaman:

Xalqaro hamkorlik asosida muzeylar ilmiy faoliyatini kengaytirish, xorijiy tajribalarni tizimli o'rganish lozim;

Har bir yirik muzey uchun xorijiy sheriklik asosida zamonaviy ko'rgazmalar yaratish, ularni virtual va mobil platformalarda ommalashtirish muhim,

Restavratsiya va konservatsiya yo'nalishida xalqaro sertifikatga ega mutaxassislar tayyorlash uchun maxsus dasturlar joriy etilishi lozim,

Madaniy diplomatiya doirasida O'zbekiston muzeylarini xalqaro madaniy markazlar bilan tizimli aloqada bo'lishiga ko'maklashish zarur,

davlat tomonidan ajratilayotgan grant va investitsiyalarni zamonaviy loyihalar va raqamli texnologiyalar asosidagi muzey faoliyatiga yo'naltirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston muzeylari Yevropa tajribasi bilan uyg'unlashtirilgan holda, ilmiy, texnologik va madaniy jihatdan yuksak bosqichga chiqishi uchun barqaror tizim va yetuk mutaxassislar tayyorlash muhim omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-maydagi PQ-261-sonli qarori – president.uz
2. "Muzeylar faoliyatida yangi qaror ijrosi boshlandi" – yuz.uz
3. Temuriylar tarixi davlat muzeyi yangiliklari – academy.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-oktabrdagi PQ-4471-sonli qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi Farmoni
6. "Markaziy Osiyo madaniy merosi" xalqaro ko'rgazma materiallari – YUNESKO, 2023